

ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЙ

Форсайт (Foresight) представляет собой изученную и хорошо организованную модель экономического развития очень перспективной территории.

Современное развитие форсайта в Европейском Союзе состоит в применении методов секторного, тематического, технологического форсайта (экономические прогнозы, участие, запуск проекта, изучение и действие) на определенной территории с целью развития всех взаимосвязанных факторов с учетом как индустриальных и технологических особенностей данной территории (с собственной системой предпринимательства), так и с учетом уровня управления, вероятного развития и состояния городских инфраструктур (последние три аспекта трактуются как «социально ответственная территория»).

Развитие форсайта предусматривает широкое всестороннее сотрудничество между различными субъектами задействованной территории, а именно: государственными структурами, частными фирмами, банками, университетами, различными ассоциациями и т. д.; кроме того, такое развитие предполагает активное участие всех сторон на демократической основе. Это непростая задача, но именно к такому уровню сотрудничества нужно стремиться, для того чтобы обеспечить настоящее развитие.

Среди многочисленных аспектов, которые составляют и определяют форсайт-проект, остановимся лишь на двух очень важных аспектах — основных, но не единственных, — входящих в конструкцию такой модели экономического развития территории, однако именно эти аспекты могут определить степень успешности всего проекта или его провал.

Первый аспект относится к начальной фазе разработки форсайта и, следовательно, связан с определением расходов; второй аспект связан с последующим развитием форсайта, разработанного для определенной территории.

Для финансирования начальной фазы обычно привлекаются государственные и частные структуры, которые заинтересованы или могут быть заинтересованы в участии в проекте форсайта (это касается как общественных структур, действующих в интересах государства, так частных организаций (фирм, банков и т. п.), действующих в собственных коммерческих интересах). Таким образом, небольшой годовой взнос от каждого участника позволяет создать материальную базу для разработки инициативы (первое основное условие).

Последующая фаза развития форсайта связана с будущим проекта. Поиск средств для разработки и реализации частей форсайта можно

упростить, если учесть небольшие взносы каждого из участников (местные государственные структуры, частные лица, имеющие личную заинтересованность и т. д.). Если продолжать осуществление проекта без предварительного изучения и внесения в смету связанных с проектом расходов, то можно потерпеть неудачу в реализации территориального форсайта.

На этой фазе основная проблема связана с включением в форсайт-проект предприятий, и прежде всего это относится к среднему и малому бизнесу, и заключается в том, как материально помочь таким предприятиям на фазе запуска проекта, его развития, на фазе инновации (очень важный аспект с точки зрения конкурентоспособности на мировом рынке).

В этой связи, учитывая трудности мелких и средних предприятий в получении кредита и их важность для экономики стран, Европейские организации разрабатывают и предлагают членам Европейского Союза модели и средства для финансовой поддержки предприятий исходя из логики сотрудничества между государственными структурами европейского, национального и регионального уровня, а также между частными учреждениями (например, между банками, ассоциациями предприятий и т. д.).

Таким образом, прежде чем начать осуществление проекта, необходимо принять во внимание некоторые замечания общего характера, касающиеся европейского подхода к поддержанию экономического роста стран-членов ЕС и финансовой помощи, которая предоставляется государственными структурами и частными предприятиями европейских стран.

Для создания объединенной Европы основным условием является сведение к минимуму экономического неравенства между различными регионами и качеством жизни их населения. Различия в уровне доходов, в занятости населения, в перспективах создания рабочих мест, в инфраструктурах регионов одного и того же государства или различных государств имеют негативное воздействие и сводят на нет все ожидания, связанные со сбалансированным развитием в течение долгого периода времени, ограничивают рост экономических и социальных связей между странами Союза и, следовательно, с рынками других стран.

Применение на практике политики Европейского Союза, для того чтобы способствовать сближению, конкурентоспособности, экономической и социальной сплоченности между странами-членами Союза, предусматривает соответствующую финансовую поддержку.

Существуют различного рода льготы, предназначенные для предприятий, и в особенности для малых и средних предприятий, — это льготы национального и европейского уровня, безвозвратные ссуды и льготные кредиты. Действия со стороны государственных / частных структур по осуществлению «целенаправленных» проектов помощи могут считать-

ся хорошим механизмом поддержки местного предпринимательства и развития всей территории в целом.

Прежде всего, нужно сказать о том, что для получения финансовой поддержки со стороны Европейского Союза, необходимо знание политики Союза и законодательства, регулирующего соответствующий сектор. На практике «союзный метод», с одной стороны, предусматривает определение политики развития различных секторов с целью обеспечения общего экономического роста стран Союза с указанием направлений, стратегий и законодательных норм, регулирующих задействованные сектора; с другой стороны, этот метод предусматривает определение финансовых средств, необходимых для достижения той же цели. Поддержка со стороны ЕС на сегодняшний день является необходимым условием развития предприятий Европейского Союза и, как следствие, всего внутреннего рынка Европы с позиции мировой экономики, но прежде всего необходимо наличие так называемой территориальной согласованности на национальном уровне. Политика ЕС, направленная на поощрение предприятий, на практике направлена на то, чтобы любыми способами развивать возможности создания предприятий в странах-членах ЕС.

Таким образом, в последнее время много внимания уделяется тем средствам, которые позволяют предприятиям получить финансирование благодаря участию в рисковом капитале со стороны лиц, купивших часть квот или акций финансируемого предприятия. Эти квоты или акции через несколько лет продаются по новой цене, устанавливаемой на основании выросшей стоимости предприятия, и разница между первоначальной ценой и ценой продажи составит прибыль (*capital gain*). Это дает предприятию дополнительные средства, большую капитализацию, и, следовательно, для него возрастает возможность получения традиционного банковского кредита.

Термин «финансирование рискового капитала» используется для описания программ, которые предоставляют общественные фонды в распоряжение малого и среднего бизнеса с тем условием, чтобы предоставленные средства впоследствии можно было использовать повторно и чтобы их применение содействовало вложению средств со стороны частного сектора. Эти программы включают в себя ссуды, ассигнование рискового капитала и другие подобные методы финансирования.

Кроме рискового капитала, европейские организации поощряют создание гарантийных фондов с использованием взносов со стороны общественных структур Европейского Союза. Эти фонды на основании соответствующих соглашений предоставляют гарантии банкам на случай банкротства финансируемых предприятий. Предоставленная гарантия покрывает 50% возмещения невозвращенного финансирования. В таком случае риск банка уменьшается наполовину, и банк на таких условиях может предоставить ссуду.

Существуют и другие источники ассигнования рискового капитала со стороны Европейского Союза. Кроме союзных фондов, которыми распоряжаются регионы стран-членов ЕС, так называемых Структурных Фондов, существуют также *Европейский банк для капиталовложений* (ВЕИ) и *Европейский Фонд для капиталовложений* (FEI), которые используются в качестве помощи Структурным Фондам¹.

¹ Источники поддержки Европейского Союза для ассигнования рискового капитала.

Для финансирования мелких капиталовложений ВЕИ предоставляет в распоряжение местных банков и финансовых учреждений специфические кредитные линии. Это финансирование, называемое Глобальной ссудой, используется для расширения возможностей долгосрочного финансирования мелкого и среднего бизнеса.

Максимальная сумма отдельных вложений со стороны ВЕИ для этих программ составляет в общей сложности около 12,5 млн. евро (до 50% стоимости капиталовложений), но ассигнуемые суммы обычно намного меньше.

— Средства FEI для ассигнования рискового капитала состоят из капиталовложений в фонды рискового капитала и вложений в инкубаторы для средних и мелких предприятий, т. е. в начальную стадию их деятельности на высоком технологическом уровне.

— Гарантийные средства FEI состоят из нескольких видов гарантий, предоставляемых широкому кругу учреждений и организаций (это, например, банки, лизинговые компании и т. д.). Эти учреждения и организации в свою очередь обеспечивают покрытие кредита для мелких и средних предприятий.

— FEI использует в качестве посредников для отношений с мелким и средним бизнесом банки, финансовые учреждения по ассигнованию рискового капитала и гарантийные учреждения.